

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13207900>

ОПЫТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВУЗАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ ДИЗАЙНЕРОВ

Абекеева А.А

стр-преп. Каракалпакский государственный университет им. Бердаха.

Жадигерова Н.У

студент Каракалпакский государственный университет им. Бердаха.

АННОТАЦИЯ

Обучение архитекторов-дизайнеров в ведущих зарубежных вузах отличается разнообразием подходов и методов, направленных на развитие творческого мышления, критического анализа и практических навыков. Программы таких университетов, как Massachusetts Institute of Technology (MIT), Delft University of Technology, ETH Zurich, Royal College of Art (RCA) и University of Tokyo, включают в себя интенсивное студийное обучение, проектную работу и междисциплинарные курсы.

Ключевые слова: университет, архитекторы, проектная работа, междисциплинарность, самостоятельное исследование, творческий подход.

В зарубежных вузах обучение архитекторов-дизайнеров часто включает различные подходы к самостоятельному обучению. Вот несколько примеров и подходов:

Проектная работа

Многие программы фокусируются на проектной работе, где студенты самостоятельно разрабатывают проекты с минимальной помощью

преподавателей. Это помогает им развивать навыки решения проблем и творческого мышления.

Студии и мастерские

Студийные занятия и мастерские – основа многих программ по архитектуре и дизайну. В студиях студенты работают над реальными проектами, часто в сотрудничестве с местными сообществами или компаниями.

Онлайновые курсы и ресурсы

В последние годы стало популярным использование онлайн-платформ и ресурсов для самостоятельного изучения. Студенты могут прослушивать лекции известных архитекторов, участвовать в виртуальных студиях и мастер-классах.

Международные стажировки и обменные программы

Многие вузы предлагают возможности для стажировок и обменных программ, что позволяет студентам получить международный опыт и увидеть разные подходы к архитектуре и дизайну.

Междисциплинарный подход

Программы часто включают курсы по смежным дисциплинам, таким как урбанистика, ландшафтный дизайн, инженерия и даже программирование. Это помогает студентам разрабатывать комплексные проекты и понимать более широкий контекст своей работы.

Технические и теоретические курсы

Самостоятельное обучение также включает изучение технических аспектов, таких как строительные нормы и правила, материалы и технологии строительства, а также теоретические курсы по истории архитектуры и дизайна.

Участие в конкурсах и конференциях

Студенты поощряются участвовать в конкурсах и конференциях, где они могут представить свои проекты, получить обратную связь от профессионалов и наладить контакты в индустрии.

Самостоятельное исследование и критическое мышление

Многие программы подчеркивают важность самостоятельного исследования и критического мышления. Студенты проводят исследования по выбранным темам, пишут статьи и эссе, участвуют в дискуссиях и семинарах.

Вот несколько известных вузов и их подходы к подготовке архитекторов-дизайнеров:

Massachusetts Institute of Technology (MIT), США

Программа: Bachelor of Science in Architecture; Master of Architecture

Особенности:

- Студийные занятия: Основная часть обучения проводится в студиях, где студенты работают над проектами в реальном времени, часто в сотрудничестве с профессионалами и преподавателями.

- Междисциплинарность: Студенты могут выбирать курсы из других школ MIT, таких как инженерия, урбанистика и искусство.

- Исследовательские проекты: Большое внимание уделяется исследовательским проектам и самостоятельному исследованию.

Delft University of Technology, Нидерланды

Программа: Bachelor of Science in Architecture; Master of Science in Architecture, Urbanism and Building Sciences

Особенности:

- Проектная работа: Студенты работают над реальными проектами, часто с участием местных сообществ и компаний.

- Онлайн-курсы: Использование онлайн-ресурсов и платформ для самостоятельного обучения.

- Международные стажировки: Возможности для стажировок и обменных программ по всему миру.

ETH Zurich, Швейцария

Программа: Bachelor of Science in Architecture; Master of Science in Architecture

Особенности:

- Интенсивное студийное обучение: Студенты проводят большую часть времени в студиях, разрабатывая и обсуждая проекты.
- Теоретические курсы: Глубокое изучение истории и теории архитектуры, что помогает студентам понимать контекст их работы.
- Междисциплинарность: Включение курсов из других дисциплин, таких как инженерия и городское планирование.

Royal College of Art (RCA), Великобритания

Программа: Master of Architecture (MArch)

Особенности:

- Творческий подход: Сильный акцент на креативности и инновациях в дизайне.
- Мастер-классы и семинары: Регулярные мастер-классы и семинары с участием ведущих архитекторов и дизайнеров.
- Проектная работа: Основное внимание уделяется проектной работе и критическому обсуждению.

University of Tokyo, Япония

Программа: Bachelor of Architecture; Master of Architecture

Особенности:

- Междисциплинарность: Интеграция курсов из различных областей, таких как инженерия, урбанистика и экология.
- Исследовательская работа: Акцент на самостоятельное исследование и участие в научных проектах.
- Международные программы: Возможности для участия в международных программах и конкурсах.

Каждый из этих вузов предлагает уникальный подход к обучению, который включает как традиционные методы, так и современные технологии и подходы. Студенты получают возможность не только изучать теорию, но и применять свои знания на практике, работая над реальными проектами и взаимодействуя с профессионалами отрасли.

Список использованной литературы.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT). (n.d.). **Architecture**. Retrieved from <https://architecture.mit.edu>
2. Delft University of Technology. (n.d.). Faculty of Architecture and the Built Environment. Retrieved from <https://www.tudelft.nl/en/architecture-and-the-built-environment>
3. ETH Zurich. (n.d.). **Department of Architecture**. Retrieved from <https://www.arch.ethz.ch/en>
4. Royal College of Art (RCA). (n.d.). Architecture MA. Retrieved from <https://www.rca.ac.uk/schools/school-of-architecture/architecture/>
5. University of Tokyo. (n.d.). Department of Architecture. Retrieved from <https://www.arch.t.u-tokyo.ac.jp>